

ПОДХОД НАЦИОНАЛЬНЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН К ПРИЗНАНИЮ И ПРИВЕДЕНИЮ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖЕЙ

Сиддиков Динмухаммад Бахтиёр углы

Ташкентский государственный юридический университет

Факультет: Магистратура и заочное обучение

70420102 – Международный арбитраж и разрешение споров

Аннотация: В данной работе рассматривается практика признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей в Республике Узбекистан. Анализируется релевантное законодательство, в частности Закон «О международном коммерческом арбитраже» и Экономический процессуальный кодекс. Исследуются проблемные аспекты, выявленные при изучении 397 судебных актов за 2020-2023 годы, касающихся исполнения решений иностранных арбитражей. Особое внимание уделяется соблюдению конфиденциальности арбитражного разбирательства, надлежащему толкованию оснований для отказа в исполнении (публичный порядок), недопущению пересмотра решения по существу и другим вопросам. Приводятся конкретные примеры из судебной практики. Исследование направлено на выявление путей совершенствования процесса признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений в Узбекистане.

Ключевые слова: международный арбитраж, исполнение арбитражных решений, Узбекистан, Нью-Йоркская конвенция, публичный порядок, конфиденциальность, пересмотр по существу.

Введение. Международный коммерческий арбитраж играет важную роль в разрешении трансграничных споров и обеспечении правоотношений в сфере внешнеэкономической деятельности. Одним из ключевых преимуществ арбитража является возможность исполнения арбитражных решений в разных юрисдикциях благодаря Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года. Однако на практике процесс признания и принудительного исполнения решений иностранных арбитражей может сталкиваться с определенными препятствиями в национальных правовых системах.

Исследовательские вопросы:

1. Какие процессуальные нормы нарушаются при процессе признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей?

2. Какие основания являются спорными в процессе признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей?

Методы исследования. В данном исследовании проводится комплексный анализ законодательства Республики Узбекистан и судебной практики в сфере признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражных судов. Цель работы - выявить проблемные аспекты применения норм права компетентными судами и наметить пути совершенствования правового регулирования и правоприменительной деятельности в указанной области.

Эмпирической базой исследования послужили 397 судебных актов за 2020-2023 годы из открытой базы решений по экономическим делам Республики Узбекистан, из которых было отобрано 80 дел, касающихся непосредственно исполнения решений иностранных арбитражей. Путем анализа текстов судебных решений были выявлены наиболее распространенные проблемы в практике исполнения, такие как нарушение конфиденциальности арбитражного разбирательства, попытки пересмотра решения, по существу, ссылки на неприменимое законодательство, широкое толкование концепции публичного порядка и др.

Основная часть (Результаты)

В Республике Узбекистан, процесс признания и приведение в исполнение решений иностранных арбитражей регулируется Законом Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» и Экономическим процессуальным кодексом Республики Узбекистан.

За последние годы, коммерческий арбитраж начал популяризоваться среди предпринимателей, что дает повод специалистам в этой области еще больше изучать этот рынок, подход сторон, арбитражей и, конечно же, государственных судов.

Самым важным элементом для Сторон арбитража, несомненно, является устойчивость решения. Иными словами, невозможность оспорить решение арбитража по материальной части даёт возможность Сторонам арбитража без лишних затрат времени и средств защищать свои права.

На примере Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Узбекистана можем увидеть, что разница в количестве заявления существенно в период с 2011 по 2022 гг. и в период 2022-2023 гг. (Таблица 1)

Во многом, такая тенденция связана с правильным подходом компетентных судов к процессу приведения в исполнение решений иностранных арбитражей. Это является очевидным исходя из того, что если документ, полученный предпринимателем в подтверждение о своей «правоте» в споре, имеет

юридическую силу, то в следующий раз доверие предпринимателя к автору такого документа будет выше.

Таблица 1

Количество заявок, поступивших в МКАС при ТПП Узбекистана	
Количество рассмотренных дел за период 2011-2022 июнь	Количество поступивших заявлений за 2022-2023 май
112	25

Как видно из Таблицы 1, только за последний период количество МКАС при ТПП Узбекистана добился практически больше 20% результата, который приходится за последние 10 лет своего существования.

Для изучения подхода национальных судов, было исследовано 397 судебных актов по категории «Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и арбитражей (третейских судов)», опубликованных в открытой базе данных судебных решений по экономическим делам (<https://public.sud.uz/report/ECONOMIC>) за период 2020-2023 годы.

В связи с тем, что дела касательно выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских судов также находится в одной категории, что и по решениям иностранных арбитражей, из 397 судебных актов, только 80 касались исполнения решений иностранных арбитражей. Из этих арбитражных решений было признано и приведено в исполнение 71, а отказано – 9.

Наглядно можно увидеть в Таблице 2 ниже.

Таблица 2

Категория в платформе	Общее количество дел	Кас.решений иностранных арбитражей	Исполнено	Оспорено
Иностранные суды и арбитражи	397	80	71	9

Как видно из данной статистики, около в 10% случаев, было отказано в признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражей.

Однако, более интересным является подход самих компетентных судов, то есть сам процесс исполнения.

При анализе судебных актов были выявлены случаи:

- нарушения конфиденциальности;
- участия прокурора в процессе признания и приведение в исполнение;
- попытка компетентных судов дать выводы касательно материальной части дела;

- ссылка ответчиком на публичный порядок при отказе в признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражей;
- ссылка на другие конвенция, иные чем Нью-йоркская конвенция;

Рассмотрим некоторые из дел связанных с признанием и приведением в исполнение решений арбитражей.

Касательно участия прокурора.

по делу № 4-18-1901/6 от 9 августа 2019 года, № 4-1915/170 от 4 октября 2020 года и других делах участвовал прокурор. Однако, участие прокурора в судебных актах никак не обосновано, их роль не указана. Несмотря на это в некоторых делах прокурор выражал мнения по оставлению без именованных решений арбитражей или отказе в удовлетворении заявлений ответчика.

В Экономическом процессуальном кодексе Республики Узбекистан предусмотрены случаи участия прокурора в экономическом процессуальном производстве. В статье 49 ЭПК Республики Узбекистан ясно указано, что «Прокурор может участвовать в разбирательстве дела только в случаях, когда это предусмотрено законом, а также по делам, возбужденным на основании его искового заявления (заявления). Прокурор по собственной инициативе не может участвовать в разбирательстве дела, возбужденного по заявлению других лиц».

Возникает вопрос правомерности участия прокурора в подобных процессах. В связи с тем, что в судебных актах не указывается полномочия прокурора участвовать в процессе, ответ остается открытым.

Несмотря на такую неясность, из 80 судебных актов касательно процесса признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей, в 10% от общего количества дел участвовал прокурор – 8 дел.

Касательно конфиденциальности.

В соответствии со статьей 53 Закона Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже», если сторонами не согласовано иное, то арбитражное разбирательство и документы подготовленные для разбирательства являются конфиденциальными. Раскрытие такой информации возможно, в том числе, в случаях, когда необходимо для исполнения или оспаривания арбитражного решения в суде.

При пересечении границы с арбитражного процесса в процесс компетентного суда, статус конфиденциальности может стереться. Это может быть основано на том, что Экономическим процессуальным кодексом по умолчанию не предусмотрено, что процесс признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражей является конфиденциальным. Соответственно, разные судьи толкуют данное обстоятельство по-разному.

Изучая судебные акты в специальном портале public.sud.uz, можно заметить, что за 2023 год информация о заявителе и должнике начинают

скрывать, в то время как до конца 2022 года тенденция по раскрытию данных о заявителях и должниках была чаще.

Конфиденциальность также соблюдается судьями различно. Если какие-то судебные акты просто пропускают поля для заполнения данных в целях публикации, другие же с помощью компьютерных программ зачеркивают такие данные (обезличивание).

Проанализировав судебные акты, выяснилось, что из 80 судебных актов, конфиденциальность данных была соблюдена только в 27 из них.

На практике встречаются случаи, когда суд или какая-либо из сторон требует открытого заседания, ссылаясь на статью 11 Экономического процессуального кодекса Республики Узбекистан и на статью 53 ЗРУ «О международном коммерческом арбитраже». Они обосновывают свою позицию тем, что в статье 53 ЗРУ «О международном коммерческом арбитраже» установлено, что в процессе оспаривания арбитражного решения допускается раскрытие конфиденциальной информации и, соответственно, процесс может проводиться в открытом порядке.

Однако, оппоненты сторонников гласности, ссылаются на статью 69 ЭПК РУз, которые устанавливает, что доказательства могут истребоваться только «имеющие значение для дела». Исходя из того, что ЭПК устанавливает только процессуальные основания отказа в признании и исполнении решений иностранных арбитражей, то материальная часть не может быть истребована компетентным судом. В случаях же, когда Определение о таком истребовании было вынесено, оно подпадает под основания для обжалования согласно ЭПК РУз.

Ссылка на не соответствующий нормативно-правовой акт.

Несмотря на то, что решения иностранных арбитражей исполняются в соответствии с Конвенцией ООН «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 года (Нью-йоркская конвенция), на практике также встречаются случаи, когда компетентный суд ссылался на другие нормативные акты.

Так, например, по делу № 4-1001-2105/45252 от 17 января 2022 года, компетентный суд удовлетворил заявление о признании и приведении в исполнение, однако ссылался на Закон Республики Узбекистан «О третейских судах». Это было бы уместным, если бы арбитраж был национальным. Однако, в данном деле арбитраж был иностранным, и соответственно, ссылка на ЗРУ «О третейских судах» был неуместным.

В других же делах, встречаются, когда компетентный суд ссылается на Соглашение «О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» 1993 года (Киевское соглашение). Так, например,

по делам № 4-10-1918/35, № 4-10-2217/66, № 4-17-2102/24, компетентный суд ссылался именно на Киевское соглашение. В то же время, Киевское соглашение предусматривает в статье 3 возможность исполнения решения третейских судов. Другие же компетентные суды, делали параллельную отсылку как к Киевскому соглашению, так и к Нью-йоркской конвенции.

Несмотря на конкретную формулировку в Нью-йоркской конвенции, на практике из 80 дел, в более чем 20 делах есть ссылка на Киевское соглашение.

Публичный порядок.

На практике в качестве основания для отказа в признании и приведении в исполнение решений иностранных арбитражей со стороны компетентных судов не встречаются. Однако, из 80 дел в трех из них Должник ссылался именно на публичное право в качестве основания для отказа. Такие основания обычно приводится именно по материальной части решения.

Так, например, в деле № 4-14-2203/2 от 18 августа 2022 года, Ответчик заявил, что заявление должно быть отказан с тем, что по ЗРУ «О договорно-правовой базе субъектов предпринимательства» пеня не может быть свыше 50%, и арбитражное решение МКАС при ТПП РФ касательно части пени противоречит общественному порядку согласно п.2 ч.2 статьи 256 ЭПК РУз. Также, Ответчик заявил, что в соответствии со ст.1164 РУз, Иностранное право не применяется в случаях, когда его применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) Республики Узбекистан, и в этих случаях применяется право Республики Узбекистан. Суд, ссылаясь на части 2 статьи 1164 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, где установлено, что «Отказ в применении иностранного права не может быть основан лишь на отличии правовой, политической или экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической или экономической системы Республики Узбекистан», отказал в возражениях Должника.

Однако, остается открытым вопрос, что подразумевает публичный порядок. В предыдущих главах было отмечено, что нарушение публичного порядка означает нарушение фундаментальных принципов законодательства страны, где испрашивается исполнение арбитражного решения. К таким может быть отнесены административное и уголовное законодательство.

Вопрос публичного порядка стоит острым и для коллег из других стран, где обсуждаются вопросы публичного порядка в качестве основания для отказа в исполнении арбитражного решения. Однако, до тех пор, пока в законодательстве это не оговорено ясно что является «публичным порядком», становится ясно, что будут попытки толковать данное положение в ином смысле, чем принято понимать в международной практике.

Частичное исполнение.

На практике также встречаются, когда компетентные суды пытаются дать оценку и мнение касательно мотивировочной части арбитражного решения. В одном из дел по признанию и приведению в исполнение решения иностранного арбитража (дело № 2301-1702/4207), суд апелляционной инстанции внесла изменения в мотивировочной части Определения суда первой инстанции, где было указано, что отказывается в исполнении в части пени. Такой подход нарушает порядок, согласно которому, арбитражные решения не подлежат пересмотру по существу.

Вышеуказанные случаи ясно показывают подход национальных судов Республики Узбекистан к признанию и приведению в исполнение решений иностранных арбитражей. На практике, большинство специалистов пытаются обжаловать решение компетентных судов в материальной части, где возможно была неправильно применена норма, или на основании процессуальных прав сторон.

Заключение. Однако, вышеуказанные случаи относятся непосредственно к процессу. Это значит, что наличие подобных случаев может дать повод для другой стороны процесса, взыскание на которого направлено, для обжалования актов компетентных судов на основании нарушения или неправильного применения норм процессуального права (п.4 ч.1 статьи 279 ЭПК), что может привести к потенциальной отмене Определения суда первой инстанции или к затягиванию процесса исполнения. Таким образом, сочетание методов анализа законодательства и эмпирического анализа судебной практики позволяет выявить актуальные проблемы в процессе признания и приведения в исполнение решений иностранных арбитражных судов в Узбекистане и наметить пути их решения.

Список использованных источников:

1. <https://public.sud.uz/report/ECONOMIC;>
2. Экономический процессуальный кодекс Республик Узбекистан № 02/18/ЭПК/0623;
3. Закон Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже» № 03/21/674/0123.